

ЯВЛЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-УЗБЕКАМИ

Askarova Shaxnoza Ismailovna

ФерГУ д. ф. ф. н., (PhD), старший преподаватель

askarovasch@gmail.com

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-157>

ARTICLE INFO

Received: 17th February 2023

Accepted: 26th February 2023

Online: 27th February 2023

KEY WORDS

Акцент, речевая
деятельность, тон языка,
узбекский язык, немецкий
язык, фонетические нормы
языка, лексические нормы.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается теоритическое, а также практическое значение языковой интерференции проявляющееся в устной речи студентов-узбеков изучающих немецкий язык.

Исследование интерференции захватывает область сопоставительного структурно-лингвистического анализа и ее результаты связанные с иноязычным акцентом. Особенность языковой структуры в речи говорящего, выявляет взаимодействие фонетических систем контактирующих языков.

Каждый народ имеет собственное правило произношения и специфический тон языка. Узбекский и немецкий языки с точки зрения произношения сильно отличаются друг от друга. В немецком языке существуют звуки аналогичные звукам узбекского и русского языков, но эти звуки произносятся сильнее, чем в данных языках. Однако в немецком языке есть такие звуки, которые не имеют аналогов в узбекском и русском языках, поэтому новые звуки для абсолютного большинства узбеков и русскоязычных изучающих немецкий язык могут вызвать определённые трудности в произношении. Соответственно также важно уделять пристальное внимание правильному произношению каждого звука в немецком языке. Отсутствие четкого произношения звука в немецком языке или произнесение его, как звука родного языка, часто приводит к искажению значения слова. Все звуки в немецком языке делятся на две группы: гласные и согласные. Гласные звуки бывают продолговатые и короткие. Гласные звуки узбекского и русского языка по протяженности и краткости не отличаются друг от друга в отличии от немецких звуков. В немецком языке необходимо строго придерживаться правил долготы и краткости гласных звуков, замена краткого гласного на долгий гласный звук вызывает изменение значения слова например: *das Beet (грядка) — das Bett (кровать); die Miete (аренда) — die Mitte (середина) и другие.*

Учащийся узбекской школы, который привык артикулировать узбекские звуки по орфоэпическим нормам родного языка, старается приблизить под эти устойчивые

навыки произношение непривычных звуков немецкой речи и отождествляет их со звуками родного языка. Для улучшения произношения требуется формирование новых моделей слуха и разработки мелких двигательных речевых движений. Тот, кто в первом языке не различает длинные и короткие гласные характерные фонемам в немецком языке, не слышит разницы между *der Staat (государство) – die Stadt (город); der Ofen (печка) – offen (открыто); die Ähre (колос) – die Ehre (честь, слава, уважение), die Bären (медведи) – die Beeren (ягоды) и другие*. Для этого необходима интенсивная тренировка слуха. А также изучение и автоматизация определенных мышечных движений рта являющаяся сложной задачей. Это приводит к тому, что даже у далеко продвинутых учащихся все еще можно услышать отклонения в произношении. При восприятии и произношении дифференциальных признаков [1] (дистинктивные или различительные признаки свойства характеристики языковой единицы например фонемы, на которых основывается её противопоставление другой единице того же уровня языка (фонологического) немецких звуков через фонетическую систему своего родного узбекского и русского языков, учащиеся заменяют непривычные немецкие звуки близкими звуками родного языка (происходит звуковая субституция, то есть подстановка звуков). В результате немецкие звуки получают в речи ученика окраску при произношении иноязычного (узбекского и русского) звука, что принято называть произносительным акцентом. По акценту человека можно распознать какой из языков является его родным языком. Это связано с тем, что особенности и правила произношения переносятся с родного языка на второй язык. Гласные и согласные, а также мелодия, ритм и акцентуация исходного и целевого языков находятся в определенном соотношении друг с другом, например, типично русский акцент в немецком языке: *die Tür-дверь, die Tüte - накет*.

Проводя длительные наблюдения за речью учащихся можно определить влияние узбекского и русского языков на немецкую речь индивидов и наоборот. Интерференция нарушает фонетические и грамматические нормы немецкого языка в речи узбекских и русских учащихся например: ошибка в постановке ударения в слове при произношении лексики, неправильное произношение мягких и твердых согласных фонем, пропуск мягкого знака, сложность произношения фонемы «R» немецкого языка например: *über, der, schreiben, vergessen*, недостаток дифференциации в использовании видовых форм глагола, а также сложность в применении или отсутствии предлогов немецкого языка: *...neun beginnt unser Kurs – в девять начинается наш курс- бизнинг курс тўққизда бошланади; mein Freund arbeitet ...Werk - мой друг работает на заводе – менинг дўстим заводда. ишлайди*. Примеры показывают влияние узбекской и русской морфологической и грамматической системы на немецкую речь билингов. Лексико-семантическая интерференция возникает по большей части в результате переноса определенных слов, значений или оборотов одного языка на другой. Это наиболее распространенная форма лингвистической интерференции. В. Бондицио в своей работе подчеркивает: «Слова наиболее подвержены контактными изменениям: лексические единицы очень быстро усваиваются в другой язык».¹ Согласно теории И. Н.

¹ Bondizio, W., 1980. Grundfragen der Sprachwissenschaft. Leipzig. С.237.

Кузнецовой межъязыковая лексическая интерференция определяется, как явление языкового смешения, поскольку причиной такой ошибки является смешение по аналогии со словом родного языка. Автор выделяет три типа лексической интерференции: внутреннюю (смешение слов одного языка), внешнюю (смешение слов разных языков) и намеренное смешение слов как стилистический прием. [2]

В основе лексической системы каждого языка существует свой характерный способ понимания слова. Следовательно, чтобы понять и усвоить лексику иностранного языка необходимо понимать смысл слов, так как в двух разных языках трудно найти слова совпадающие по смыслу и значению. Например узбекское слово «емоқ» используется в значении приема пищи, как человеком, так и животными. В немецком языке глагол «essen» указывает на действие совершаемое человеком, а глагол «fressen» используется в значении кормления животных. В русском языке существуют такие значения как «есть и кушать» - синонимы, т.е. разницы никакой нет, а вот «питаться» -это ближе к образу жизни, более общее понятие например: «сен олма емоқдасан» - ты кушаешь/ешь яблоко»- «Du isst einen Apfel». Но «Das Schaff frisst einen Apfel»

Существующая разница в значении слов узбекского, русского и немецкого языков, вызывает трудности у узбека мыслящего на родном (узбекском) языке в понимании и употреблении такого рода слов немецкого языков. Так как в узбекском языке нет никакой разницы в значении данного слова, восприятие слова в его памяти будет отличаться и влиять на семантическую систему другого языка. В результате представляется естественным, что человек, находящийся под влиянием семантической системы немецкого языка, злоупотребляет влиянием глагола родного языка в состав предложения «Das Schaff isst (емоқ) einen Apfel». Вм. *Das Schaff frisst (емоқ) einen Apfel*. Такая семантическая разница возникает из-за незнания семантических особенностей изучаемого языка и влияние родного языка. Одной из наиболее оптимальных мер позволяющих избежать такой ошибки, является знание применения семантической структуры в речи, в лексико-семантической системе двух языков, многократное повторение правильного применения лексики.

References:

1. Bondizio W., 1980. Grundfragen der Sprachwissenschaft. Leipzig. С.237.
2. Кузнецова И. Н. Теория лексической интерференции: (На материале фр. яз.): Автореф. дис. ... доктора наук; Филологические науки: 10.02.05 / МГУ им. М. В. Ломоносова. — М., 1998а. — 54 с.
3. Кузнецова И. Н. Теория лексической интерференции (на материале французского языка) [Текст]: дис. ... д-ра фил. наук / И. Н. Кузнецова. -М., 1998б. - 380 е.: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~fraphil/bibliotheque-en-ligne/kuznetsova_diss-teoria_lingvisticheskoy_interferentsii.pdf (дата обращения: 19.05.2014).
4. Askarova Sh.I. Tolipova Sh. Ta'limdagi yangi pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish. Academic research in modern science.

5. International scientific-online conference. 2022. –P. 23-26.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:WF5omc3nYNoC
6. Askarova Sh.I. Bekchentaeva E. Виды переводов. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 2022.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:YsMSGLbcyi4C
7. Askarova Sh.I. Nemis tilini o'rgatishda noodatiy pedagogic texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish.
8. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2022 .
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:eQOLeE2rZwMC
9. Askarova Sh.I. О проблеме языковой интерференции при изучении иностранного языка
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:ufrVoPGSRksC
10. Askarova Sh.I. О проблеме языковой интерференции при изучении иностранного языка. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 5 NOYABR / 2022 YIL / 23 – SON.
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:ufrVoPGSRksC
12. Н Ахмаджонов, А Рўзиматова. ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР НЕМИС ХАЛҚИ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИНИНГ КЎЗГУСИДИР. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. УДК:40/42/48. ИСС: 2181-3302.SJIF:4.621 2022. 08.20. 10-Son. Б.104-109
13. Axmadjonov Nurbek, Xabibullayeva D. CLASSIFICATION AND LINGUOCULTROLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECEDENT UNITS. FARS INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SOCIAL SCIENCE HUMANITIES. ISSN: 2945-4492. 10(12); 2022; Impact Factor: SJIF 2022 6.786. P. 777-780
14. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD) БАДИИЙ МАТНЛАРДА ПРЕЦЕДЕНТ НОМЛАРИНИНГ МЕТАФОРИК АҲАМИЯТИ ҲАҚИДА. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 5 YANVAR / 2023 YIL / 25 – SON. ISSN: 2181-2330. Impact Factor: SJIF:4.833. 2022. В.155-159
15. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD) ПРЕЦЕДЕНТ БИРЛИКЛАРИНИНГ ТАДҚИҚИ ВА ТАСНИФИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. ИСС: 2181-3302.SJIF:4.621. 14-SON. 20.12.2022. В.1235-1237
16. Nurbek Akhmadjonov, Gulzoda Dadamirzayeva Signs of a precedent name (example of the name "Berliner Mauer"). "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1. Б.1178-1183
17. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент, Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD). ЖАҲОН ВА ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА ПРЕЦЕДЕНТ НОМЛАРИНИ ТАДҚИҚИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. ИСС: 2181-3302.SJIF:4.621. 15-SON. 20.01.2023. В.233-239

18. Axmadjonov Nurbek, Islomjonova Jasmina. BADIY MATNDA ALLYUZIV ANTROPONIMLARNING XUSUSIYATLARI Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608

19. Дадажонов Ойбек. Ўзбек ва немис маърифатчилик драмасининг ривожланиш босқичлари. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE RESEARCH IN HUMANITIES, SCIENCES AND EDUCATION. New York: 2022, -P. 138-141.

20. Дадажонов Ойбек. EXPRESSION OF IDEAS OF TOLERANCE IN THE WORK "NATHAN THE WISE". EPRA International Journal of Research & Development. India: -2020.-P. 97-101.